

СИНФДАН ТАШҚАРИ ИШЛАРДА ЎҚУВЧИЛАРИДА МАНТИҚИЙ ФИКРЛАШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИИНОВАЦИОН ЖИХАТЛАРИ

Э. М. Худойназаров

Урганч давлат университети. Катта ўқитувчиси

А.Б.Бобожонов

Урганч давлат университети. Ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада синфдан ташқари ишларда ўқувчиларида мантиқий фикрлашни ривожлантиришнинг иновацион жиҳатлари ва унинг имкониятлари баён қилинган.

Калит сўзлар: синфдан ташқари ишлар, фикрлаш, мантиқий фикрлаш, ижодий фикрлаш, фикр, ақл, сезги.

Ҳозирги ижтимоий-маданий ҳаётда таълимни инсонпарварлаштириш жамиятимизда яшаётган инсонларнинг педагогик-психологик фикрлашларига боғлиқдир. Шахснинг фикрлаши – бу инсонга хос тушунча бўлиб, жамиятда содир бўлаётган янгиликлар ва ўзгаришларга фаол кириша олиш муносабати билан белгиланади. Инсон фақат эркин фикр эгаси сифатида қадрланади. Боланинг олдиндан шаклланмаган дунёқараши аста-секин унинг иродаси, тасаввури, ижодкорлик ва яратувчанлик каби нозик механизмлари ривожлана бориши асосида таркиб топади.

Шахсга йўналтирилган ўқув вазиятларининг аҳамиятли томони шундан иборатки, у инсоннинг моддий-маънавий қадриятларни ўзлаштиришга, маданият даражасини ривожлантиришга чорлайди. Таълим ва тарбияга ижодий ёндашув асосида шахсга йўналтирилган таълимни амалга ошириш учун ҳар бир инсон субъект сифатида қаралиб унинг ҳаётий фаолияти эҳтиёжлари қондирилади. Ҳозирги вақтда шахс ижодкорлигига эътибор, ижтимоий талаб кучаймоқда. Ўқувчиларнинг мантиқий фикрлашини ривожлантириш умумтаълим мактабларининг долзарб масалаларидан биридир. Шахснинг ўз имкониятларини, ўзлигини намоён қила олиш, қобилиятларини юзага чиқара олиши, эркинликка интилиши - инсон ҳаётининг турли даврларида рўй бериши мумкин бўлган жараёндир. Тараққиётга интилиш, ўз дунёқарашини кенгайтириш, бўлаётган воқеа ва ҳодисаларга ўз муносабатини билдира олиш қобилиятини ошириш ҳар бир инсонга хос бўлган хусусиятдир. Бошланғич синфларда синфдан ташқари ишларни ташкил қилишда қизиқарли топшириқлардан фойдаланиш таълим жараёни субъектлари учун фойдали бўлиб, уларни муайян муаммо устида мустақил фикрлаш, масалаларни таҳлил қилиш, масъулиятни ҳис этиш, уларни ечиш устида мустақил фаолият кўрсатиш, мазкур муаммо устида шахсий нуқтаи назарини шакллантириш, гуруҳ ва жамоа бўлиб ишлаш, фаолиятни режалаштириш ва ривожлантиришга ўргатади.

Таълимда синфдан ташқари ишларни ташкил қилиш орқали ўқувчи олдида муаммоли вазиятлар ҳосил қилинади. Муаммоли вазият ўқув ёки амалий вазият орқали ҳосил қилиниб, у икки гуруҳдаги таркибий қисмлардан ташкил топади: маълум ва номаълум элементлар. Муаммоли вазият – интеллектуал зўриқиш ҳолатини

ифодалайди, бунда инсон бу ҳолатдан чиқиб кетишга, унга ечим топишга эҳтиёж сезади. Муаммоли вазият, бу инсондан танлаш заруриятини, қарор қабул қилишни талаб этади. Бу “муаммоли вазиятдаги фикрлашнинг бошланишидир” – деб таъкидлайди С.Л.Рубинштейн. Шунинг учун муаммоли вазият ўқувчиларни мантиқий фикрлашини фаоллаштиришнинг асосий воситаларидан биридир. Муаммоли вазият кўпинча ахборот, берилган маълумотлар чекланган ва бундай ҳолда бир нечта ечим вариантлари мавжуд бўлганда вужудга келади.

Муаммоли вазият қандай ҳосил қилинади, деган саволга қуйидагича жавоб бериш мумкин. Умумий қоида: ахборотдаги, ҳаракат усулларидаги қарама-қаршилиқлар, сабаб-оқибат алоқалари аниқланади. Бир нечта қарама-қаршилиқларни келтирамиз, масалан:

- далилларнинг мавжудлиги ва уни изоҳлаш зарурияти;
- қундалиқ ҳаётдаги тасаввурлар ва далилларнинг илмий талқини ўртасидаги номуносивлик;
- математик билимларни аниқ шароитларда қўллаш зарурияти билан боғлиқ қарама-қаршилиқлар;
- дастлабки маълумотларни чекланганлиги кабилар.

Муаммоли вазиятлар қуйидаги усуллар ёрдамида ҳосил қилинади:

- ахборотларни ойдинлаштириш (таянч билимлар);
- далилларни ўзаро таққослаш, уларни таҳлил қилиш, ўқувчилар олдига савол ва топшириқлар қўйиш.

“Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси”да “Умумий ўрта таълим сифатини тубдан ошириш, чет тиллар, информатика ҳамда математика, физика, кимё, биология каби бошқа муҳим ва талаб юқори бўлган фанларни чуқурлаштирилган тарзда ўрганиш” вазифаси белгиланди. Мана шу вазифани амалга ошириш мақсадида бошланғич таълимда синфдан ташқари ишларни ташкил қилишда бошланғич синф ўқувчиларининг мантиқий фикрлашини ривожлантиришга қаратилган такомиллаштирилган машқлар тўпламини тузиб чиқдик.

Бошланғич синф ўқувчиларининг мантиқий фикрлашини ривожлантиришда узвийлик тамоилига асосланган тизимли ёндошувни оқилона қўллаш зарур. Биз мантиқий ривожлантириш мақсадига йўналтирилган бошланғич синфлар учун синфдан ташқари иш топшириқлар тўпламини ишлаб чиқдик. Бу топшириқлар ўзимиз танлаган муаммонинг самарали ечимини таъминловчи манба деб ҳисоблаймиз.

REFERENCES

1. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. 479 с. 28
2. Кайковус. Қобуснома. – Тошкент: Истиқлол, 1994. -321 бет. 60
3. Педагогика. Энциклопедия. III жилд. жамоа // Тошкент: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2017. – 400 б.
4. Савенков А.И. Маленькие исследователи в реальной жизни // Дошкольное образование. № 7-2004. С. 6 -19.